

ОБЯЗАННОСТИ ПАТРОНАЖНОЙ СЕСТРЫ

Преподаватели Технического колледжа общественного
здравоохранения
имени Абу Али ибн Сино
Мамлиева Шахло
Тўрақулова Насиба

Аннотация: Сегодня 50 процентов медицинских учреждений, специализирующихся на оказании медицинской помощи и оказании услуг гражданам Узбекистана, составляют семейные поликлиники и сельские врачебные пункты. Достойна похвалы служба семейных медицинских сестер, то есть семейных медицинских сестер, работающих в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, которые являются первичным звеном этой сферы в реформах, проводимых в системе здравоохранения Республики Узбекистан.

Ключевые слова: патронаж, поликлиника, профилактика, здоровье
Семейные поликлиники и КВП проводят широкомасштабную профилактическую работу среди населения, а также проводят противоэпидемические мероприятия среди населения. Он отвечает за здоровье граждан в этом районе. Он также является учреждением, выполняющим такие задачи, как выявление раннего заболевания среди населения, организация его перечня, анализ показателей состояния здоровья граждан, изучение причин заболеваний граждан, временно нетрудоспособных на производственных предприятиях и в различных учреждениях. Деятельность поликлиники строится по принципу территориального отделения и оказывает медицинскую помощь гражданам, проживающим на данной территории. При планировании поликлиники и штатов работающих в ней медперсонала необходимо исходить из численности населения. Современная поликлиника – это лечебно-

профилактическое учреждение, специализирующееся на комплексной деятельности.

Медсестра общей практики также является семейной медсестрой. На основе практических и теоретических знаний, полученных им в профессиональном колледже, он должен установить доверительную связь с больным и членами его семьи, уметь пользоваться новым современным медицинским оборудованием, а также уметь грамотно выполнять процедуры.

При необходимости он должен оказать первую помощь больному. Медицинская сестра общей практики проникает в население, окрестности и семью, изучает семейную среду, ее психическое состояние, степень медицинского образования граждан, уход за детьми молодых матерей, пользу грудного молока, устранение проблем в воспитании детей, соблюдение дистанции между родами и предотвращение нежелательной беременности, должны предоставить женщинам подробную информацию о важности противозачаточных средств. Также необходимо информировать владельцев дома о важности личной гигиены и гигиены питания и одежды в семье, подчеркивать важность внимания и заботы членов семьи к пожилым людям, давать духовное ободрение, что исцелит их боль.

Медицинская сестра общей практики должна организовывать профилактическую и пропагандистскую деятельность в целях предупреждения заболеваний среди населения, выявлять больных, входящих в группы риска в связи с утратой здоровья вследствие различных заболеваний, направлять их к специалисту или терапевту, формировать семью, контролировать показатели физического развития детей, реабилитацию и должны надлежащим образом проводить углубленное медицинское обследование.

Литература:

1. M.F.Ziyayeva. Z.O.Rizayeva. "Bolalarda hamshiralik parvarishi". Toshkent,

“Fan va texnologiya” 2012 yil.

2. X.N Fayziyev. « Сестринский уход за детьми » Toshkent, «Ilm ziyo» nashriyoti, 2008 yil

3. K.S Inomov. «Pediatriyada hamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil

4. www.ziyonet.uz

5. <https://mymedic.uz/>